

Віктор Ветров, Ксенія Бондар

РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗОНАХ ГЕОРАДАРНОГО СКАНУВАННЯ ПОДВІР'Я МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Victor Vietrov, Kseniia Bondar

THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE GROUND PENETRATING RADAR SURVEY AREAS IN THE COURTYARD OF MEDZHYBIZH FORTRESS

При проведенні реставрації та музеєфікації в середньовічних замках значна кількість рішень приймається та обґрунтовується за даними археології. Використання неінвазивних методів, зокрема, георадарного сканування, є невід'ємною складовою сучасного археологічного дослідження, яка значно збільшує його інформативність. У зв'язку з цим постає низка питань як методичного, так і винятково технічного характеру. Георадарне сканування було проведене нами в 2014 р. по серії профілів на подвір'я Меджибізького замку (пам'ятці археології і архітектури XII–XVIII ст.). Археологічна перевірка виявлених аномалій почалася в 2016 р. і продовжується до сьогодні. Під час розкопок були розкриті різноманітні споруди та мурування XVI–XVIII ст. – свідчення багаторазової зміни планування архітектури замку та його подвір'я. На деяких ділянках рівень денної поверхні за останні 500 років змінився на 3–7 м. Використання даних георадарного сканування суттєво сприяло плануванню археологічних розкопок. Під час робіт гостро постали питання точності топографічних прив'язок матеріалів різних років.

Ключові слова: археологія, георадар, Замок Меджибіж, підземні споруди.

During the restoration and museumification of medieval castles, decisions are mainly made and substantiated based on archaeological data. Using non-invasive methods, specifically ground penetrating radar (GPR) scanning, is an integral part of archaeological research substantially increasing its efficiency. In this context, several methodological and exclusively technical issues arise. GPR survey was performed by several profiles crossing the courtyard of Medzhybizh Castle - a monument of archaeology and architecture of the 12th–18th centuries. Archaeological research to verify interpretations of GPR anomalies began in 2016 and continues nowadays. Since then, different types of buildings and masonry of the 16th–18th centuries were discovered, revealing multiple changes in the architectural plan of the castle and courtyard. The surface level of the courtyard in some areas changed by 3–7 m over the past 500 years. GPR scanning results significantly contributed to the planning of archaeological excavations. Accuracy issues of topographic referencing of different filed examination materials arose.

Keywords: archaeology, ground penetrating radar, Medzhybizh Castle, underground structures.

Пам'ятка археології і архітектури XII–XVIII ст. – замок-фортеця у смт Меджибожі Хмельницького району Хмельницької області є однією із визначних оборонних споруд в Україні. Замок розташований при злитті двох річок – Буг та Бужок (рис. 1). План замку повторює форму рогу, що створений руслами річок, тому замковий двір має форму видовженого багатокутника, гострий кінець якого спрямований на схід. У західній стороні влаштований в'їзд до замку. Його

територія є невеликою височиною, над якою піднімаються фортечні стіни (рис. 2). Із заходу, перед в'їзною брамою, фортеця відокремлюється глибоким ровом, через який перекинутий арковий кам'яний міст. Із внутрішнього боку до фортечних стін примикають два замкових палаци та одноповерхові кам'яні споруди. Фортеця має бастион та три вежі: східну, північну та західну. Посередині замкового подвір'я знаходиться будівля церкви (раніше костелу). Довжина замку від

в'їзду до гострого східного кута дорівнює 167 м, довжина західної стіни – 85 м (Проект..., 1968).

Методика археологічного дослідження архітектурно-фортифікаційних об'єктів пізнього середньовіччя – модерну є актуальною і проблемною темою. Майже шістьдесят років розкопок Меджибізької фортеці є тому яскравим підтвердженням. Досліди починалися з простих

шурфів, що були спочатку пов'язані з дослідженням глибини закладки стін та фундаментів споруд (Авагян, 1986). Згодом роботи набули комплексності, охопили земляну фортифікацію (рови, вали), ґрунтові могильники, печі та напівземлянки (Толкачов, 2010). В останнє десятиріччя методика польових досліджень у фортеці вийшла на сучасний рівень із використанням цифрових

Рис. 1

топопланів, аерофотозніманням із квадрокоптерів, лабораторним дослідженням ґрунтів, опрацюванням геології окремих ділянок (Ветров & Ветрова, 2022). Також було визначено раціональність спільного нерозривного ведення архітектурно-реставраційних та археологічних робіт (Ветрова та ін., 2021). На цей час надійні маркери археологічних горизонтів дозволяють датувати окремі майданчики всередині фортеці. Стратиграфічні колонки розкопів дають можливість синхронізації та датування голоценових та перевідкладених лесових ґрунтів у зоні фортеці (Ветров & Погорілець, 2022).

Метою застосування в Меджибізькій фортеці геофізичних методів є виявлення та картографування підземних об'єктів без проведення розкопок. Одним із найбільш ефективних геофізичних методів в умовах кам'яної забудови є георадарне (Ground Penetrating Radar – GPR) сканування. Перевагами методу є економічна ефективність, відсутність впливу на навколишнє середовище та можливість швидко отримати інформацію про особливості структури археологічного шару (Аппан, 2003). Методичні напрацювання з натурних досліджень у Меджибізькій фортеці свідчать про необхідність дослідження горизонтів археологічних об'єктів виключно великими площами. Такі вимоги продиктовані значними розмірами об'єктів архітектури та фортифікації. Крім того,

всередині фортеці проходило декілька етапів перепланування подвір'я, у результаті яких сформувались насипні горизонти потужністю 3–7 метрів. Під такими горизонтами знаходяться комплекси споруд різного часу. Для наукового дослідження фортеці важливо знати загальні параметри об'єктів, що знаходяться під шарами ґрунту та будівельного сміття різних часів. Це дає можливість їх прогнозованого вивчення та оптимального планування обсягів археологічних робіт. Таке планування є особливо необхідним при закладанні розкопів глибиною більш 3–4 м з огляду на дотримання техніки безпеки робіт. Ще одним напрямком наукового дослідження є георадарне обстеження всередині наявних споруд (пристінних корпусах, баштах, палацах, церкві) з метою визначення конструкцій, що знаходяться під підлогами, нижче сучасного рівня подвір'я. Також для проведення реставраційних робіт, що здійснюються у фортеці в останні роки, необхідна інформація про наявність підземних споруд для планування систем водовідведення, благоустрою території, прокладки мереж комунікації, перспективного планування музеєфікації різночасових підземних об'єктів (Ветров & Ветрова, 2022). Методична адаптація георадарного методу до конкретних умов і завдань дослідження Меджибізької фортеці спиралася на європейський досвід. У замку Корвін (Румунія) здійснене GPR-

Рис. 2

Рис. 3

сканування в діапазоні глибин 0,25–0,95 м з метою виявлення фундаментів надвірних будівель XVII ст. без наступного археологічного підтвердження виявлених об'єктів (Morris et al, 2022). У замку Шрусбер (Англія) георадарне сканування проводилось із метою виявлення об'єктів системи водовідведення замку. Сканування передувало археологічним дослідженням на визначених ділянках. Перевірочні розкопки проходили на глибинах 1–1,5 м. У цілому було знайдено підтвердження георадарних даних, пов'язаних із природним рельєфом подвір'я, наявністю природних понижень рельєфу та штучних траншей, комунікації з колодязем (Vaker, 2020). У замку Панкорбо (Іспанія), крім GPR-знімання, використовувалась також томографія електричного опору. При цьому в ході георадарного знімання виявлено аномалії від фундаментів жител, які були відкриті подальшими розкопками (Fernández-Alvarez et al, 2017). Також цікавим є досвід георадарного знімання на великій площі в старому центрі міста Августі (Італія). Глибина зондування ґрунтової товщі сягала 3 м. Спираючись на попередні археологічні дані про планування середньовічного міста, було виявлено аномалії, які інтерпретувалися як стародавні фундаменти споруд та підземні

комунікації. Перевірка геофізичної інформації археологічними розкопками не проводилась (Cacciaguerra et al, 2022). Наші дослідження у Меджибізькій фортеці включали сканування подвір'я фортеці окремими профілями з подальшим проведенням археологічних розкопок у зоні визначених аномалій. Обидва цих етапи практично були реалізовані впродовж восьми років. Далі наводимо результати цього дослідження.

У 2014 р. кандидатом геологічних наук, старшим науковим співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка К. М. Бондар у межах подвір'я Меджибізької фортеці проведено георадарні спостереження по шести профілям. Дослідження було виконано за допомогою георадару VIY-2, спорядженого антеною 300 МГц, виробництва компанії Transient technologies (Україна). Звіт про проведені роботи, який містив інтерпретацію їх результатів, було передано до ДІКЗ «Межибіж» у 2015 р. Цю інформацію було проаналізовано, а її перевірку включено до плану польового сезону 2016 р. Тоді розпочалися протиаварійні та реставраційні роботи в східному секторі подвір'я фортеці за проектом «Реставрація палацу XVI ст. (пам'ятки архітектури національного значення охор.

Рис. 4

№764/1) із пристосуванням під музей в смт Меджибіж Летичівського району, Хмельницької обл.». З 2017 р. такі роботи розпочалися і в південному секторі фортеці за проектом «Реставрація Південного оборонного муру (складова частина пам'ятки архітектури національного значення Мурів з баштою, XVI ст. охор. № 764/3) з реабілітацією пристінних оборонних та господарських будівель і споруд в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області».

У 2016 р. вздовж фасаду палацу на ділянках, які позначені в звіті К. М. Бондар (рис. 3) «b – похований фундамент; c – підземний хід», закладено розвідувальні шурфи. Результат шурфування був негативним – об'єкти відсутні.

У 2017 р. після початку широкомасштабних робіт по переплануванню подвір'я фортеці, які проводились під наглядом сектору археології ДІКЗ «Межибіж» та Рятівної служби ДП «НДЦ «ОАСУ» було виявлено низку підземних мурованих об'єктів. Деякі з них знаходились у зоні георадарного дослідження 2014 р. і морфологічно співпадали з такими типами, що були подані у висновках звіту К. М. Бондар. Детальне вивчення

В. С. Ветровим звіту по георадарним дослідженням виявило помилку, через яку ці об'єкти не попали в зону шурфування. Всі профілі георадарного сканування були зазначені на супутниковому зображенні сервісу Google Maps (рис. 3). Однак на цьому зображенні присутня суттєва похибка перспективи. При реальному співставленні з точним топографічним планом з'ясувалась різноспрямована погрішність на відстань 3–8 м. Таким чином стало зрозуміло, чому зафіксовані георадаром підземні об'єкти не могли попасти в зону шурфування 2016 р. Однак у 2014 р. в розпорядженні К. М. Бондар такого детального топоплану не було, оскільки його складено тільки в 2016 р. Тому, на жаль, помилка була неминучою. У ході польових археологічних робіт на подвір'ї Меджибізької фортеці частково досліджені майже всі ділянки, де георадарним зніманням 2014 р. зафіксовано об'єкти.

За даними георадарної зйомки виявлена низка особливостей – відбиттів електромагнітних хвиль – вірогідно пов'язаних із похованими об'єктами. Електромагнітний сигнал добре проникав у середину геологічного середовища на

Рис. 5

глибину 2,5–3 м, як можна бачити на радарограмах. Отже, всі відмічені особливості відносяться до такого діапазону глибин. Інтерпретація радарограм представлена на малюнку (рис. 3). Ймовірними джерелами окремих аномалій виступають: а – підземелля; b – похований фундамент; с – підземний хід; d – вимощення похованого рову (?); e – підземний хід; f, g – комунікації; h – похований фундамент; i – вимощення; j – похований фундамент; k – рів.

Перейдемо до розгляду результатів археологічних досліджень. Для коректного співставлення вірогідних об'єктів, що були виявлені георадаром, перенесемо графічну інформацію з супутникового знімку Google Mars на сучасний топоплан фортеці (рис. 4). Далі будемо послідовно розглядати вірогідні об'єкти, що позначено на плані К. М. Бондар латинськими літерами а–к. Усього георадарним зніманням зафіксовано одинадцять об'єктів. З 2015 по 2022 р. розкрито вісім із них. Аномалії d, j, k поки не досліджені, тому в цій публікації не розглядаються. У подальшому описі наведено наявну інформації про знайдені підземні муровані споруди, однак слід враховувати, що майже всі вони досліджені частково, не в повному обсязі, тому габаритні розміри, рівні

заглиблення та інша інформація може бути неповною. Опис ілюструється польовими фотографіями з архіву В. С. Ветрова. Польова археологічна документація частково ще знаходиться на стадії підготовки звітів.

Об'єкт «а» – в інтерпретації К. М. Бондар – «підземелля» (рис. 5). Досліджується з 2016 р. до цього часу. Прямокутна аркова мурована споруда. Розміри 6,4х5,4х2,8 м. Останнє цільове призначення – льох офіцини фортеці. Згадується в Інвентарях Меджибізького замку другої половини XVIII ст. На цей час об'єкт розчищений від ґрунту та будівельного сміття на 85% і законсервований для подальшої реставрації та музеєфікації. Під час георадарного знімання 2014 р. був повністю засипаний ґрунтом, габаритні розміри були невідомі.

Об'єкти «b, c» – в інтерпретації К. М. Бондар – b – похований фундамент, c – підземний хід (рис. 6). Об'єкти виявлено і досліджено в 2019–2021 рр. На цій ділянці вони дійсно представлені двома окремими спорудами. Об'єкт b – це західна частина прямокутної споруди, яка складається з зовнішньої стіни загальною довжиною 36 м, що розташована вздовж північного

Рис. 6

фасаду палацу Сенявських. Зазначена стіна шириною 1–1,5 м спирається південною стороною на дев'ять мурованих прямокутників розміром 2x1 м, що вимурувані уперев'яз із північним фасадом палацу. За двома розчищеним ділянкам можна казати, що конструкція має висоту (або глибину від верху до низу) 5–6 м. Остання функція цього об'єкту – платформа колонади вздовж фасаду палацу. На поверхні конструкції зафіксовано дві нижні частини колон, вирізаних із місцевого вапняку (рис. 6. 3). На радарограмі (рис. 6. 1) глибина об'єкту визначається приблизно 5 м. Розташований поруч об'єкт «с» – виявлений під час технологічного розширення траншеї для реставрації об'єкту «b». Часткова розчистка показала наявність мурованої стінки, що йде паралельно об'єкту «b», у напрямку схід – захід. Стінку частково простежено зверху на довжину 6 м. Ширина та глибина закладки її фундаментної частини – невідома. У принципі, це може бути частина значно більшої споруди, що розташована на північ від палацу Сенявських. На цей час дослідження її неможливе, бо буде перекритий єдиний проїзд на площадку будівель палацу, що неприпустимо, зокрема з міркувань протипожежної безпеки. Фрагментарність та невеликий розмір зазначених об'єктів на радарограмі пояснюється тим, що відповідний георадарний

профіль пройшов поруч і діагонально зачепив їхній кут.

Об'єкт «e» – в інтерпретації К. М. Бондар – підземний хід. Об'єкт складається з арки воріт, що розташовані в східному мурі фортеці, між двома контрфорсами (рис. 7. 2; 7. 3). До арки приймає мурований підземний хід. Приблизно з XVIII ст. ця система використовувалася для відведення поверхневих вод з подвір'я фортеці. Така функція збереглася до цього часу. Підземний хід частково засипаний ґрунтом та будівельним сміттям. Висота споруди 2–2,5 м, ширина 2–3 м. Довжина споруди оцінювалася приблизно 10 м. Однак траншея для прокладання комунікації, що була створена в 2021 р., визначила дожину споруди більш ніж 12 м (рис. 7. 4). Саме ця, раніше не відома частина конструкції, і була зафіксована на радарограмі (рис. 7. 1).

Об'єкти «f, g» – в інтерпретації К. М. Бондар – комунікації. Найбільш вірогідно, що це металеві труби, які входили в систему збору відходів молокозаводу, розташованого в фортеці на початку 60-их рр. XX ст. Частина цієї системи була відкрита розкопками 2013 р. (рис. 8. 2). Шурфом 2022 р. біля північного корпусу також виявлено аналогічну трубу, прокладену в напрямку об'єктів «f, g».

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Об'єкт «h» – в інтерпретації К. М. Бондар – похований фундамент. Така інтерпретація виявилася справедливою. Саме ця ділянка почала досліджуватися з 2019 р. під час проектно-реставраційних робіт в зоні Південного муру. Згідно з реставраційним проектом нами закладено два стратиграфічних розрізи довжиною 18 м, глибиною 3–4 м. У південній частині західного розрізу зафіксовано фундаментну кладку Південного пристінного корпусу, з бутового каміння (рис. 9. 2). У поперечному розрізі на цій ділянці кладка має розміри 3,0x1,5 м. Згадки про цей корпус наявні в Інвентарях Меджибізького замку

другої половини XVIII ст. Він також присутній на фотографіях фортеці початку XX ст.

Об'єкт «i» – в інтерпретації звіту К. М. Бондар – цей об'єкт – мощення. На радарограмі (рис. 10. 1) на відстані шість метрів від об'єкту «h» розташований об'єкт «i». Він представлений бутовою кладкою розміром 1,0x0,5 м (рис. 10. 2). Однак повний розмір об'єкту може бути більшим, оскільки його західну частину не досліджено.

Таким чином, перший досвід використання георадару в археологічних дослідженнях Меджибізької фортеці є позитивним. Можна констатувати, що всі відомі нам на цей час муровані

об'єкти мають відображення на радарограмах. Якщо зробити поправки на нерівність поверхні підвір'я та врахувати фізичну неможливість пересуватися з георадаром по чіткій розміченій прямій лінії, то метрично всі зазначені на плані споруди відповідають метричній розмітці (по осі X) на радарограмах. На поданих нами фотографіях можна побачити, що рівень заглиблення об'єктів у ґрунт відповідає рівням, що наведені в радарограмах (вісь Y). Загалом за результатами георадарного знімання на підвір'ї Меджибізької фортеці по шести профілям ми отримали коректні дані, що було підтверджено археологічними дослідженнями.

Оскільки розкопки останніх років підтвердили високу якість першого георадарного дослідження, сектор археології ДІКЗ «Межибіж» запропонував продовжити такі роботи. Після отримання гранту ISAP (International Society for Archaeological Propection) наприкінці 2022 р. проведено суцільне сканування північно-західної частини підвір'я фортеці, а також внутрішнього простору пристінних корпусів, палаців, бастіону та барбакану. Отримана інформація опрацьовується і закладається в основу планування архітектурно-археологічних досліджень 2023 р. Результати двох етапів георадарного сканування буде покладено в основу методики археологічних досліджень унікального комплексу Меджибізької фортеці.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Авагян, А. (1986). *Отчет об архитектурно-археологических исследованиях памятника архитектуры XVI в. – замка в пгт. МеджибожХмельницкой обл. в 1986 г. Киев: Институт «Укрпроектреставрация»*, Архів Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», Меджибіж, Україна.

Ветров В., & Ветрова Т. (2022). Реалізація програми кореляції археологічних та архітектурно-реставраційних робіт у Меджибізькій фортеці на прикладі комплексного дослідження Південного муру. У Є. В. Буйновська, І. А. Шалаєва, Т. В. Немічева, *Дослідження та збереження культурної спадщини України*. Матеріали XVIII наук.-практ. конф. (м. Хотин, 4 листопада 2022 р.) (с. 4–11) Хотин.

Ветров, В., Погорілець, О. (2022). Археологічні дослідження під час реставраційних робіт в зоні Південного муру Меджибізької фортеці. У Л. В. Баженов, О. М. Брицька, С. М. Єсюнін (Ред.), Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Хмельниччина: історія та сучасність», присвяченої 85-річчю утворення Хмельницької області (с. 361–366). ФОП Стрихар А. М.

Ветрова Т., Снітко І., & Ветров В. (2021). Результати попередніх архітектурно-археологічних досліджень П'ятикутної вежі Меджибізької фортеці. У О. О. Заремба (Ред.), *«Археологія & Фортифікація України»*. Збірник матеріалів X Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції. (с. 204–208). ФОП Буйницький О. А.

Проект реставрационно-консервационных работ по памятнику архитектуры XVI в. – замку-крепости в г. Меджибоже Летичевского р-на Хмельницкой обл. (1968). Киев: Научно-исследовательский и проектный сектор Республиканских специальных научно-реставрационных производственных мастерских (764/н), Архів Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», Меджибіж, Україна.

Толкачов, Ю. І. (2010). *Меджибізький замок*. Київ.

Annan, A. P. (2003). *Ground Penetrating Radar Principles, Procedures and Applications*. Sensors and Software, Mississauga, Ont., Canada.

Baker Nigel. (2020). *An excavation in the inner bailey of Shrewsbury Castle. A report to the Castle Studies Trust* <https://www.castlestudiestrust.org/docs/SHREWSBURY-CASTLE-19-REPORT-1-20.pdf>

Cacciaguerra, G., De Giorgil, L., Fragalál, G., & Leucci, G. (2022). Integrated Archaeological and Geophysical Surveys in the Historical Center of Augusta (Eastern Sicily, Italy) *Journal of Physics: Conference Series*, 2204. DOI 10.1088/1742-6596/2204/1/012007

Fernández-Álvarez José-Paulino, Rubio-Melendi David, Castillo Juan Antonio Quirós, González-Quirós Andrés, & Cimadevilla-Fuente David. (2017). Combined GPR and ERT exploratory geophysical survey of the Medieval Village of Pancorbo Castle (Burgos, Spain). *Journal of Applied Geophysics*, 144, 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.07.002>

Morris Isabel, Cleary Julia, Keppeler James, Glisic Branko, Gonciar Andre. (2019). Confirming archaeological excavation results with ground penetrating radar: The main courtyard of Corvin Castle. *Heritage*, 2 (2), 1316–1349. <https://doi.org/10.3390/heritage2020085>

REFERENCES

Avahian, O. (1986). *Отчет об архитектурно-археологических исследованиях памятника архитектуры XVI в. – замка в пгт. МеджибожХмельницкой обл. в 1986 г. [Report on architectural and archaeological research of an architectural monument of the 16th century. – castle in the village. Medzhybizh, Khmel'nitsky region in 1986]*. Kyiv: instytut «Ukrproektrestavratsiya», Arkhiv Derzhavnoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka «Mezhybizh», Medzhybizh, Ukraine [in Russian].

Vietrov V., & Vietrova T. (2022). *Realizatsiia prohramy koreliatsii arkeolohichnykh ta arkhitekturno-restavratsiinykh robit v Medzhybizkii fortetsi na prykladi kompleksnoho doslidzhennia Pivdennoho muru [Implementation of the program of correlation of archaeological*

and architectural restoration works in the Medzhybizh fortress on the example of a comprehensive study of the Southern Wall]. Ye. V. Buinovska, I. A. Shalaieva, T. V. Niemicheva (Eds.), *Doslidzhennia ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy – Research and preservation of the cultural heritage of Ukraine: Proceedings of the XVIII scientific and practical conference (Khotyn, 4 lystopada 2022 r.)* (pp. 4–11). Khotyn.

Vietrov, V., & Pohorilets, O. (2022). *Arkheolohichni doslidzhennia pid chas restavratsiinykh robot v zoni Pivdennoho muru Medzhybizkoi fortetsi [Archaeological research during the restoration works in the area of the Southern Wall of the Medzhybizh Fortress]*. L. V. Bazhenov, O. M. Brytska, S. M. Yesiunin (Eds.), *Proceedings from: Vseukrainska naukova istoriko-kraieznavcha konferentsiia «Khmelnychyna: istoriia ta suchasnist», prysviachenoj 85-richchii utvorennia Khmelnytskoi oblasti – All-Ukrainian scientific historical and regional conference «Khmelnyskyi region: history and modernity», dedicated to the 85th anniversary of the formation of Khmelnytskyi region* (pp. 361–366). Khmelnytskyi, FOP Strykhar A.M. [in Ukrainian].

Vietrova, T., Snitko, I., & Vietrov, V. (2021). *Rezultaty poperednikh arkhitekturno-arkheolohichnykh doslidzen P'iatykutnoi vezhi Medzhybizkoi fortetsi [Results of preliminary architectural and archaeological research of the pentagonal tower of the Medzhibiz fortress]*. O. O. Zaremba (Ed.) *«Archaeology & Fortification of Ukraine» – «Archeology & Fortification of Ukraine»*. Proceedings of the 10th All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation (pp. 204–208). Kamianets-Podilskyi: FOP Buynytskyi O. A. [in Ukrainian].

Proekt restavratsyonno-konservatsyonnykh robot po pamiatniku arkhytektury XVI v. – zamku-kreposty v h. Medzhybozhe Letychevskoho r-na Khmelnytskoi obl. [The project of restoration and conservation works on the

monument of architecture of the 16th century - a castle-fortress in the city of Medzhybozh, Letychevsky district, Khmelnytsky region]. (1968). Kyiv: Nauchno-issledovatel'skiy i proyektnyy sektor Respublikanskikh spetsial'nykh nauchno-restavratsionnykh proizvodstvennykh masterskikh. (764/n), Arkhiv Derzhavnoho istoriko-kulturnoho zapovidnyka «Mezhybizh», Medzhybizh, Ukraine [in Russian].

Tolkachov, Yu. I. (2010). *Medzhybizkyi zamok [Medzhybizh Castle]*. Kyiv [in Ukrainian].

Annan, A.P. (2003). *Ground Penetrating Radar Principles, Procedures and Applications*. Sensors and Software, Mississauga, Ont., Canada [in English].

Baker Nigel. (2020) An excavation in the inner bailey of Shrewsbury Castle. A report to the Castle Studies Trust <https://www.castlestudiestrust.org/docs/SHREWSBURY-CASTLE-19-REPORT-1-20.pdf> [in English].

Cacciaguerra, G., De Giorgil, L., Fragalá, G., Leucci, G. (2022). Integrated Archaeological and Geophysical. Surveys in the Historical Center of Augusta (Eastern Sicily, Italy) *Journal of Physics: Conference Series*, 2204. DOI 10.1088/1742-6596/2204/1/012007 [in English].

Fernández-Álvarez José-Paulino, Rubio-Melendi David, Castillo Juan Antonio Quirós, González-Quirós Andrés, Cimadevilla-Fuente David. (2017). Combined GPR and ERT exploratory geophysical survey of the Medieval Village of Pancorbo Castle (Burgos, Spain). *Journal of Applied Geophysics*, 144, 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.07.002> [in English].

Morris Isabel, Cleary Julia, Keppeler James, Glisic Branko, Gonciar Andre. (2019). Confirming archaeological excavation results with ground penetrating radar: The main courtyard of Corvin Castle. *Heritage*, 2 (2), 1316–1349. <https://doi.org/10.3390/heritage2020085> [in English].

Ветров Віктор Сергійович, завідувач сектору археології, Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж», Меджибіж, Україна.

Vietrov Victor, Head of the Archaeology Sector, State Historical and Cultural Reserve «Mezhybizh», Medzhybizh, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6948-7599>

E-mail: vetrov.poryad@gmail.com

Бондар Ксенія Михайлівна, доктор геологічних наук, незалежний дослідник, Київ, Україна.

Bondar Kseniia, Doctor of Geological Sciences, independent researcher, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4946-7707>

E-mail: ks_bondar@ukr.net

Одержано 15. 04. 2023